

IN VIVO TAJRIBALARDA ORGANIZMNING IMMUNOLOGIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIR QILUVCHI PROBIOTIK VOSITA TARKIBINI TANLASH

Temirova Munira Baxridinovna

Andijon davlat universiteti Odam fiziologiyasi va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasida tayanch doktoranti

munira8709@gmail.com

Xolmirzayeva Madina Akramjonovna

Andijon davlat universiteti Odam fiziologiyasi va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasida mudiri, b.f.f.d.(PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15588575>

Annotatsiya. Mazkur ishda in vivo tajriba sharoitida organizmning immunologik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan probiotik vosita tarkibini tanlash bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar hususida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: immunotrop ta'sir, probiotiklar, immunomodulyatsiya, immun tizimi, hujayraviy immunitet, ichak bilan bog'liq limfoid to'qima (GALT).

Аннотация: В работе описаны научные исследования, проведенные с целью подбора состава пробиотического средства, оказывающего положительное влияние на иммунологические показатели организма в условиях эксперимента in vivo.

Ключевые слова: иммуностропное действие, пробиотики, иммуномодуляция, иммунная система, клеточный иммунитет, лимфоидная ткань, ассоциированная с кишечником (GALT).

Annotation: This work describes scientific research conducted to select the composition of a probiotic agent that has a positive effect on the immunological parameters of the organism under in vivo experimental conditions.

Keywords: immunotropic effect, probiotics, immunomodulation, immune system, cellular immunity, gut-associated lymphoid tissue.

Inson makroorganizmi va unga butun umri davomida hamroh bo'lgan mikroblar jamoalari o'rtasidagi filogenetik jihatdan shakllangan murakkab munosabatlar tizimi so'nggi yillarda jadal ilmiy tadqiqotlar mavzusiga aylandi [1]. Ma'lumki, oshqozon-ichak shilliq qavati o'ziga xos limfoid to'qimalarga ega va ichak bilan bog'liq limfoid to'qima (GALT) deb nomlanuvchi immun tizimining mustaqil tarkibiy qismlaridan biriga kiradi. Oddiy faoliyat davomida eruvchan bakterial substratlar va hajmi 150 mkm gacha bo'lgan zarralar, shuningdek, bakteriyalar GALTga kirib boradi. So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar natijalari asosida probiotik vositalar immunotrop vositalar tasnifiga kiritildi. Bunga avvalo probiotiklarning immunotrop ta'siri uzoq vaqtgacha davom qilishi sabab bo'lgan. Boshqa immunotrop preparatlar, masalan, respirator infeksiyalarni davolash va oldini olish uchun tavsiya qilinadigan sintetik immunomodulyatorlarning ta'siri ularni qabul qilish to'xtatilganidan so'ng qisqa vaqtda yo'qolib ketadi [2].

Xo'jayin organizmida probiotik mikroorganizmlar tomonidan immun javob modulyatsiyalanishi antitanalar ishlab chiqarilishi stimulyatsiyalanishi, natural killerlar faolligining stimulyatsiyalanishi, dendrit hujayralari funktsional faolligining modulyatsiyalanishi, $\kappa\beta$ -yadro omili va AP-1 faollashtiruvchi oqsil genlari ekspressiyasi regulyatorlarini modulyatsiyalash, включает sitokinlar ishlab chiqarilishini o'zgartirish, regulyator T-hujayralarni induktsiyalash, peroksisomal induktorlari orqali faollashtiriladigan retseptorlarni hosil qilish, apoptozni modulyatsiyalash, proteosomalar faolligining ingibirlanishini o'z ichiga oladi [3].

Ishlatilgan probiotikning shtammi va dozasiga bog'liq holda probiotiklar ichak epiteliysining immune va epiteliyal hujayralari bilan o'zaro ta'sirlashadi. Natijada fiziologik va immune funksiyalarning modulyatsiyalanishi amalga oshadi. Probiotiklarning faol signal komponentlariga fermentlar, hujayra yuzasi oqsillari, alohida DNK, fermentatsiya mahsulotlari va hujayra devori peptidoglikanlari kiradi. Probiotiklarning signal molekullari antigenlarni tanib oluvchi retseptorlar

(TLRs - Toll-like receptors, NLRs - The NOD-like receptors, или nucleotide oligomerization domain receptors) va boshqa yuza retseptorlari bilan ta'sirlashib peyer tugunchalarida T-hujayralarining (1, 2 va 17-tipdagi T-helperlar - Th1, Th2, Th17, Treg) differentsiyalanishini va ulardan turli xemokinlar va sitokinlar ajralishini chaqiradi [4].

Immunomodulyator sifatida foydalaniladigan probiotiklar tarkibiga kiritish uchun immunotrop faolligi laboratoriya tadqiqotlarida isbotlangan shtammlar tanlab olinishi muhim ahamiyatga ega. Ushbu ishning maqsadi: *in vivo* tadqiqotlarda mahalliy sut achituvchi bakteriya shtammlarining immunotrop faolligini tajriba hayvonlari modelida baholash.

Materiallar va uslublar. Tadqiqotlarda mahalliy manbalardan ajratib olingan *Lactocaseibacillus casei*, *Lactocaseibacillus rhamnosus*, *Lactocaseibacillus paracasei*, *Pediococcus acidilactici* turlariga mansub 8 ta sut achituvchi bakteriya shtammlari va ularning immunotrop faolligi material bo'lib xizmat qildi. *In vivo* tajribalar O'zR FA O.S.Sodiqov nomidagi bioorganik kimyo instituti Farmakologiya laboratoriyasi xodimlari bilan hamkorlikda olib borildi. 8 ta sut achituvchi bakteriya shtammlarining sichqonlarda timus, qora taloq, qo'ltiq osti limfa tugunlari kabi immunitet organlarining yadro tutuvchi hujayralari, qorin bo'shlig'i peritonial suyuqligidagi makrofaglar sonini ko'paytirish xossasiga ko'ra immunotrop faollik baholandi. Tajribalarda o'rtacha tana vazni $20,50 \pm 0,93$ g bo'lgan zotsiz oq sichqonlardan foydalanildi. Tajriba sichqonlari 9 ta guruhga ajratildi. Har bir guruh 6 ta sichqondan tashkil topdi. 1-guruh nazorat guruhi bo'lib, bu guruhdagi hayvonlar oshqozoniga 0,9% NaCl eritmasi 1 ml hajmda yuborildi. Qolgan 8 ta guruhdagi hayvonlarga 8 ta sut achituvchi bakteriya shtammlarining kultural suyuqliklari 1 ml hajmda tegishli tarzda kiritildi. Hayvonlar efirli narkoz ostida so'yildi va timus, qora taloq, qo'ltiq osti limfa tugunlari ajratib olinib vazni o'lchandi. Ushbu organlarning 0,9% NaCl dagi suspenziyasi tayyorlanib, hujayralar soni Goryayev kamerasi yordamida mikroskop ostida sanaldi.

Natijalar. Tajribalarda 8 ta sut achituvchi bakteriya shtammlarining organizm rezistentligini ta'minlovchi fagotsitlarga ta'siri qiyosiy o'rganildi. Sog'lom sichqonlar qorin bo'shlig'i suyuqligidagi makrofaglar soni $60 \pm 2,45 \cdot 10^6$ /ml ni tashkil etdi va bu ko'rsatkich asosida boshqa guruhlardagi immunitetni rag'batlantirish indeksleri hisoblab chiqildi. Tadqiq qilinayotgan 8 ta shtammning 4 tasidan olingan kultural suyuqliklarda rag'batlantirish indeksining yuqori ko'rsatkichlari qayd qilindi va 3,04; 1,6; 1,7 va 2,6 ni tashkil qildi. Shuningdek, 8 ta sut achituvchi bakteriya shtammlarining markaziy (timus) va ustki (qora taloq, limfa tugunlari) organlari umumiy hujayralar soniga ta'siri o'rganildi. Tadqiqotlar natijasida sinalgan barcha shtammlar ta'sirida hujayraviy immunitetni ta'minlovchi, timusda joylashgan T-hujayralar soni sezilarli miqdorda ortishi qayd qilingan (RI=3,2-0,98). Rag'batlantirish indeksi eng yuqori darajada bo'lgan 2 ta shtamm tanlab olingan. Shuningdek, ushbu shtammlar taloqda yadroli hujayralar soni, limfa tugunlari hujayralari soni va vazni ortishiga ijobiy ta'sir qilishi aniqlangan.

Xulosa. Tajribalarda 8 ta sut achituvchi bakteriya shtammlarining 2 tasi organizmning kasalliklarga qarshi rezistentligini oshiruvchi immunotrop faollikka ega. Ushbu shtammlar asosida immunomodulyator faollikka ega probiotik vosita ishlab chiqish imkoniyatlari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lee Y.K., Mazmanian S.K. Has the microbiota played a critical role in the evolution of the adaptive immune system? // Science. 2010. Vol. 330. P. 1768–1773.
2. С.В. Зайков. Иммунотропные свойства пробиотиков//Здоровье Украины, 2013, №3. С. 36-40.
3. Пилипенко В.И. Пробиотики как сигнальные молекулы: *Saccharomyces boulardii*. Клин гастроэнтерол и гепатол 2008; 6: 456—462.
4. Gut microflora. Digestive physiology and pathology. Rambaud J.-C., Buts J.-P. (eds). Paris: John libbey Eurotext 2006: 247.